

Реализация принципа справедливости в деятельности нотариуса

Семяникова Дина Александровна, Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
доцент кафедры правоведения, кандидат юридических наук; e-mail: semyannikova-da@ranepa.ru.

Аннотация

В ходе исследования выявлено, что справедливость в деятельности нотариуса в узком понимании заключается в его беспристрастности, а в широком понимании — в предназначении самого института нотариата и особенности механизмов, используемых для реализации основных целей нотариата. Главной его особенностью является дуалистическая природа: с одной стороны, нотариус выступает от имени государства при совершении нотариальных действий, с другой — соблюдает в первую очередь частные законные интересы обратившихся граждан и юридических лиц, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред. Нотариус выступает своеобразным проводником между законом и лицами, на которых этот закон распространяется.

Ключевые слова: нотариус, нотариат, справедливость, беспристрастность.

Implementation of the Principle of Justice in the Notaries Public

Dina A. Semyannikova, North-West Institute of management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint Petersburg, Russian Federation)
Associate Professor of the Faculty of Law, PhD in Jurisprudence; e-mail: semyannikova-da@ranepa.ru.

Abstract

In the course of the study, it was revealed that justice in the activities of a notary is, in a narrow sense, in his impartiality, and in a broad sense, in the purpose of the institution of the notary itself and the features of the mechanisms used to implement the main goals of the notary. The main feature is its dualistic nature, on the one hand, the notary acts on behalf of the state when performing notarial actions, on the other hand, he primarily respects the private legitimate interests of the citizens and legal entities who have applied, so that legal ignorance cannot be used to their detriment. The notary acts as a kind of "buffer" and a guide between the law and the persons to whom this law applies.

Keywords: notary, notary, justice, impartiality.

Исторически нотариат пришел к состоянию, когда целью деятельности является не техническое исполнение возложенных государством обязанностей, формальное закрепление бесспорных прав обратившихся лиц, а механизм обеспечения законности и правопорядка посредством соблюдения прав каждого гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия, предупреждения вероятного нарушения прав, признания за каждым возможности получить правовую помощь (проверка дееспособности, право на совершение сделок с имуществом и т. д.). Важным моментом является соблюдение нотариусом прав третьих лиц, в случае если нотариальное действие затрагивает их интересы (ярким примером может служить выделение обязательной наследственной доли несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособным супругу и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам (ст. 1149 ГК РФ)).

На сегодняшний день в РФ нотариусы оказывают услуги физическим и юридическим лицам по осуществлению их прав и защите законных интересов, разъясняют им права и обязанности, предупреждают о последствиях совершаемых нотариальных действий с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.

Исполнение обязанности, вытекающей из обеспеченного нотариусом правоотношения, предполагает придание дополнительной удостоверительной силы с точки зрения как правоотношения, так и наличия дополнительных нотариальных гарантий, установленных нормами материального права, например, вытекающих из обязательного страхования профессиональной ответственности нотариуса¹.

¹ Лакоба А. Д. К вопросу о конституционном праве на нотариальную защиту. Нотариус, 2018. № 3. С. 6–8.

Рассуждая о справедливости в деятельности нотариуса, важно раскрыть суть данного понятия, его прямое значение. Нельзя не согласиться с учеными, рассматривающими социально-философскую категорию справедливости не как сугубо юридическое понятие, а как социальный и этический критерий права, с позиции которого право и государство подвергаются внешней оценке². Но в то же время важно найти практическое проявление справедливости в нотариальной деятельности.

Из текста п. 2 ст. 6 ГК РФ следует, что законодатель приравнивает требования добросовестности, разумности и справедливости к общим началам и смыслу гражданского законодательства, что, по сути, означает ожидание государства проявления этих качеств каждым субъектом любого гражданского правоотношения.

Справедливость в гражданском праве в области регулирования нотариальной деятельности следует понимать как этически обоснованное законодательством РФ о нотариате стремление участника гражданского оборота при осуществлении принадлежащих ему прав и исполнении лежащих на нем обязанностей учитывать интересы других лиц и общественные интересы, избегать злоупотребления правом, соблюдать равенство в положении участников гражданского оборота и при необходимости посылно принимать на себя более высокие, чем того требует закон, обязанности и обременения³. Учеными отмечается, что функциональными аспектами гражданско-правовой справедливости являются, в частности, обеспечение полноценной реализации гражданской правосубъектности, надлежащее исполнение обязательств, защита слабых участников гражданского оборота и др., что, несомненно, можно отметить в нотариальной деятельности.

Примечательно, что слово «справедливость» ни разу не упоминается в главном нормативно-правовом акте, регулирующем нотариальную деятельность, — в Основах законодательства РФ о нотариате⁴. Но при этом фактически справедливость действий нотариуса подразумевается ввиду важности полномочий, возложенных на него, а также ввиду значимости нотариальных действий, которые нотариус совершает от имени РФ.

Для объективности и полноты исследования понятия справедливости стоит обратиться к Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. Так, «справедливый» — означает «действующий беспристрастно, соответствующий истине», а «справедливость» — «справедливое отношение к кому-нибудь, беспристрастие»⁵. Итак, при раскрытии понятия справедливости прослеживается прямая связь между справедливостью и беспристрастием.

В соответствии со ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате, где перечисляются гарантии нотариальной деятельности, нотариус беспристрастен и независим в своей деятельности и руководствуется Конституцией РФ, конституциями (уставами) субъектов РФ, Основами законодательства РФ о нотариате, иными нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ, принятыми в пределах их компетенции, а также международными договорами.

Беспристрастность является одной из гарантий нотариальной деятельности *наравне с осуществлением деятельности на основании закона, с независимостью, сохранением нотариальной тайны*.

Беспристрастность нотариуса проявляется в том, что при обращении к нему граждан и юридических лиц для совершения нотариальных действий у него отсутствует предпочтение к одному из возможных вариантов защиты прав и законных интересов лиц, а также отсутствует предпочтение одной из заинтересованных сторон — все для него являются равными. Существенной характеристикой данного принципа является отсутствие у нотариуса заинтересованности и личной выгоды⁶.

Принцип справедливости в профессиональной деятельности закрепляется также в Кодексе профессиональной этики нотариусов (далее — Кодекс), которым устанавливаются нормы профессионального поведения, основанные на положениях законодательства РФ, международных стандартах латинского нотариата, обязательность соблюдения которых определяется статусом нотариуса.

С учетом ст. 6.1 Основ законодательства РФ о нотариате Кодексом, утвержденным Минюстом России 12.08.2019, устанавливаются нормы профессионального поведения, основанные на положениях законодательства РФ.

В соответствии с профессиональной этикой нотариус в своей деятельности придерживается принципов Международного союза нотариата, одним из которых является руководство справедливостью (п. 2.8)⁷. Гл. 5 Кодекса «Отношения нотариуса с лицами, обратившимися к нему за совершением нотариального действия» гласит, что при осуществлении профессиональной деятельности нотариус обязан: ставить законные интересы обратившегося лица выше своих личных интересов, сохранять в отношениях с обратившимися лицами *независимость и беспристрастность* (п. 5.1.2); избегать ситуаций, когда нотариус может необоснованно предпочесть интересы одних лиц по отношению к другим, а его решение окажется зависимым от отношения к этим лицам (п. 5.1.3).

² Цыбулевская О. И., Милушева Т. В. Справедливость в праве: аксиологический подход. Вестник Поволжского института управления. 2017. Т. 17. № 5.

³ Коновалов А. В. Понятие справедливости в гражданском праве. Lex Russica, 2019. № 8.

⁴ Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1. Российская газета от 13.03.1993.

⁵ Толковый словарь русского языка: 72 500 слов и 7500 фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова; РАН, Ин-т рус. яз., Российский фонд культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Азъ, 1994.

⁶ Бегичев А. В. Нотариат : учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2018. 288 с.

⁷ Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации : утв. Минюстом России 12.08.2019, 19.01.2016. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189129/ (дата обращения: 09.01.2023).

Стоит отдельно отметить, что до принятия действующего Кодекса с 2001 г. действовал Профессиональный кодекс нотариусов РФ, принятый Собранием представителей нотариальных палат субъектов РФ, закрепляющий принцип справедливости более объемно, а именно: нотариус обязан: «способствовать утверждению в обществе веры в закон и справедливость».

В целом профессиональную этику нотариуса можно рассматривать как совокупность правил поведения, обеспечивающую нравственный характер взаимоотношений, сопряженных с профессиональной деятельностью.

Нотариус, как и любой другой юрист, реализуя правовое и нравственное требование справедливости, опирается на закон. Ввиду этого, говоря о справедливости, необходимо не только сказать о соблюдении нравственных принципов, норм правового и нравственного сознания, но и обратить внимание на цели деятельности нотариуса, а также инструменты и способы, используемые нотариусом в соответствии с законом.

Справедливость заключается в предназначении самого института нотариата и особенности механизмов, используемых для реализации основных целей нотариата и выполнения определенных функций.

Главная особенность нотариата — его дуалистическая природа. Как отмечает И. Н. Кашурин, нотариат функционирует на границе частной и публичной сфер, являясь по своей сути связующим звеном между гражданским обществом и государством⁸. С одной стороны, нотариус выступает от имени государства, от имени РФ при совершении нотариальных действий (ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате), с другой — соблюдает в первую очередь частные законные интересы обратившихся граждан и юридических лиц.

Согласно ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов. Из смысла указанных норм вытекает, что нотариусы бесплатно консультируют по вопросам совершения нотариальных действий всех граждан, обратившихся к ним⁹. А именно разъясняют им права и обязанности, предупреждают о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.

Нотариус выступает от лица государства, при этом не выстраивает императивные отношения, а работает в плоскости гражданско-правовых, диспозитивных отношений. Большинство нотариальных действий направлено на предупреждение возможных разногласий и противоречий закону. Нотариус выступает своеобразным «буфером», сохраняя равновесие, гарантируя юридическую безопасность, участвуя в удостоверении сделок, права при выдаче свидетельств, совершении удостоверительных надписей, и является своеобразным проводником между законом и лицами, на которых этот закон распространяется.

Возьмем для примера такое нотариальное действие, как обеспечение доказательств нотариусом. Нотариус по просьбе заинтересованных лиц обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе (в будущем!), если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным, что позволяет гражданину полностью реализовать свое право на защиту, на справедливость в гражданском обороте.

В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу. Также основанием для обеспечения доказательств служит возможность отсутствия свидетеля в будущем (отъезд за границу, в другой регион и т. д.). При выполнении процессуальных действий по обеспечению доказательств нотариус руководствуется соответствующими нормами гражданского процессуального законодательства РФ (ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате). На практике зачастую стороны не доводят решение дел до суда, разрешая споры на стадии сбора доказательств нотариусом и осознавая юридическую значимость нотариальных действий в данной области, таким образом справедливость между сторонами достигается с затратой меньших ресурсов.

Важно отметить обоюдно высокую степень доверия государства и граждан к нотариальным действиям. Так, доказательства, заверенные нотариально, обладают статусом бесспорных в судебных разбирательствах и для судьи, как доказательство, подлежащее объективному непосредственному исследованию (ст. 67 ГПК). Также ученые-правоведы отмечают большую роль нотариата в качестве превентивного правосудия, и для лиц, обратившихся к нотариусу для совершения нотариального действия, которое беспристрастно закрепляет обстоятельства, результат таких нотариальных действий, выраженный в определенных документах, является гарантом полного соответствия законодательству (что является главным проявлением справедливости).

Большие споры вызывает вопрос о справедливости в области установления нотариальных тарифов, а точнее — актуальности, своевременности и обоснованности взимания нотариусом платы за услуги правового и технического характера. Однако профессиональное сообщество нотариусов смогло дать научное и экономическое обоснование необходимости установления тарифа за оказание услуг правового и технического характера, в результате чего в 2018 г. была введена легальная дефиниция «услуги правового и технического характера»¹⁰. Согласно ст. 22 Основ

⁸ Кашурин И. Н. Нотариат в правовой системе Российской Федерации. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 8.

⁹ Об оказании нотариусами бесплатной юридической помощи : Письмо ФНП от 18.01.2012 № 51/06-12. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136936/ (дата обращения: 09.01.2023).

¹⁰ Паулов П. А., Фомкина В. Д. Организация нотариальной деятельности частнопрактикующих нотариусов: экономический и правовой аспекты. Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 2020. № 3-2 (42).

законодательства РФ о нотариате нотариусу, занимающемуся частной практикой, в связи с совершением нотариального действия оплачиваются услуги правового и технического характера, включающие в себя правовой анализ представленных документов, проектов документов, полученной информации, консультирование по вопросам применения норм законодательства, в связи с совершением нотариального действия, изготовление документов, копий и т. д., стоимость которых определяется с учетом предельных размеров, устанавливаемых нотариальными палатами субъектов РФ, в свою очередь ориентирующихся на предельные размеры, устанавливаемые Федеральной нотариальной палатой¹¹. Конституционный Суд РФ в своем определении от 09.04.2020 № 817-О отметил обоснованность возможности взимания платы за услуги правового и технического характера с условием пояснения лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, особенности нотариального действия, которые могут повлечь необходимость оказания нотариусом услуг правового и технического характера, объявления размера платы за данное действие, в том числе суммы нотариального тарифа и стоимости услуг правового и технического характера. При этом отдельные нотариальные действия не всегда требуют от нотариуса дополнительных усилий по правовому анализу представленных документов, консультированию по вопросам применения норм законодательства, изготовлению документов и т. д.¹²

Данный вопрос не стоит относить к препятствиям реализации принципа справедливости в деятельности нотариуса или несовершенству правового регулирования в данной сфере ввиду того, что проблему взимания дополнительной платы в некоторых случаях можно отнести, скорее, к неправильному применению права и непрофессиональному, недобросовестному отношению нотариуса к выполнению возложенных на него обязанностей, от чего не застрахована ни одна профессиональная деятельность.

Справедливость в нотариальной деятельности проявляется в гарантии беспристрастности нотариуса, одновременно с этим в беспристрастности заключается сама идея, механизм и суть совершения нотариальных действий — удостоверение бесспорных фактов.

Важным фактом является то, что беспристрастность нотариуса на практике гарантируется не просто провозглашением данной гарантии, но и обеспечивается таким механизмом, как страхование гражданской ответственности нотариуса¹³, что выделяет данную сферу юридической деятельности среди прочих. Как правило, имущественный риск возникает в случае нарушения законодательства РФ о нотариальной деятельности, что может проявляться в некомпетентном применении нотариусом нормативной правовой базы или путем раскрытия информации о нотариальных действиях, которые были совершены нотариусом¹⁴. Данная особенность возводит реализацию принципа справедливости в деятельности нотариуса на более защищенный уровень в связи с наличием особого механизма, гарантирующего возмещение вреда пострадавшей от нотариальных действий стороне в случае совершения ошибок, связанных с человеческим фактором.

Литература

1. *Бегичев А. В.* Нотариат : учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2018. 288 с.
2. *Диева М. Г., Косов Р. В., Сальникова А. Д.* Правовые проблемы страхования профессиональной ответственности нотариуса. Международный научно-исследовательский журнал, 2022. № 1 (115).
3. *Кашурин И. Н.* Нотариат в правовой системе Российской Федерации. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 8.
4. *Коновалов А. В.* Понятие справедливости в гражданском праве. Lex Russica, 2019. № 8. С. 27–36.
5. *Лакоба А. Д.* К вопросу о конституционном праве на нотариальную защиту. Нотариус, 2018. № 3. С. 6–8.
6. *Паулов П. А., Фомкина В. Д.* Организация нотариальной деятельности частнопрактикующих нотариусов: экономический и правовой аспекты. Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 2020. № 3-2 (42). С. 52–54.
7. *Цыбулевская О. И., Милушева Т. В.* Справедливость в праве: аксиологический подход. Вестник Поволжского института управления, 2017. Т. 17. № 5. С. 52–59.

References

1. Begichev, A. V. Notary : Textbook for Bachelors [Notariat : uchebnik dlya bakalavrov]. Moscow: Prospect, 2018. 288 p.

¹¹ Порядок определения предельного размера платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера : утв. решением Правления ФНП от 24.10.2016, протокол № 10/16. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287926/ (дата обращения: 09.01.2023).

¹² Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Конаковой Веры Анатольевны на нарушение ее конституционных прав положениями статей 22, 25 и 30 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате : определение Конституционного Суда РФ от 09.04.2020 № 817-О. Официальный сайт Конституционного Суда РФ.

¹³ Объектом по договору страхования гражданской ответственности являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности нотариуса, занимающегося частной практикой, по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного вреда гражданину или юридическому лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, и/или третьим лицам при осуществлении нотариальной деятельности.

¹⁴ *Диева М. Г., Косов Р. В., Сальникова А. Д.* Правовые проблемы страхования профессиональной ответственности нотариуса. Международный научно-исследовательский журнал, 2022. № 1 (115).

2. Dieva, M. G., Kosov, R. V., Salnikova, A. D. Legal Problems of Notary Professional Liability Insurance [Pravovye problemy strakhovaniya professional'noi otvetstvennosti notariusa]. International Research Journal [Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal]. 2022. No. 1 (115).
3. Kashurin, I. N. Notary in the Legal System of the Russian Federation. Diss. ... cand. jurid. Sciences [Notariat v pravovoi sisteme Rossiiskoi Federatsii. Diss. ... kand. yurid. nauk]. M., 2005.
4. Konovalov, A. V. The Concept of Justice in Civil Law [Ponyatie spravedlivosti v grazhdanskom prave]. Lex Russica, 2019. No. 8. P. 27–36.
5. Lakoba, A. D. On the Constitutional Right to Notarial Protection [K voprosu o konstitutsionnom prave na notarial'nuyu zashchitu]. Notary [Notarius], 2018. No. 3. P. 6–8.
6. Paulov, P. A., Fomkina, V. D. Organization of Notarial Activity of Private Practicing Notaries: Economic and Legal Aspects [Organizatsiya notarial'noi deyatel'nosti chastnopraktikuyushchikh notariusov: ekonomicheskii i pravovoi aspekty]. International Journal of Humanities and Natural Sciences [Mezhdunarodnyi zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk], 2020. No. 3-2 (42). P. 52–54.
7. Tsybulevskaya, O. I., Milusheva, T. V. Justice in Law: Axiological Approach [Spravedlivost' v prave: aksiologicheskii podkhod]. Bulletin of the Volga Institute of Management [Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya]. 2017. Vol. 17. No. 5. P. 52–59.